

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785387

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA INCORPORAÇÃO DE GRAFENO EM CONCRETOS

Ellen Mirley Medeiros Torres^{1*}, Kaelly de Freitas Silva²; Antônio Eduardo Bezerra Cabral³

*Autor de contato: ellen.torres@alu.ufc.br

^{1,2,3} Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil

RESUMO

A incorporação de grafeno em compósitos cimentícios, especificamente em concretos, tem tomado notoriedade nos anos atuais. O grafeno é um nanomaterial composto por finas estruturas hexagonais formadas por átomos de carbono que, mesmo aplicado em pequenas proporções, aprimora as propriedades mecânicas do componente, como é o caso da resistência estrutural. Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da adição de grafeno ao concreto para reduzir o teor de cimento, por meio de uma avaliação comparativa do concreto referência e substituições parciais de grafeno. Em face disso, foram realizados ensaios de caracterização dos materiais, *slump test*, ensaio de compressão axial, migração de cloretos e absorção de água por imersão. A pesquisa visa contribuir para melhorias nas propriedades do concreto e a redução do consumo de cimento neste elemento. Os resultados obtidos apontam uma manutenibilidade na consistência da mistura e nas propriedades de absorção de água e índice de vazios. Além disso, há uma melhora nas propriedades no estado endurecido, principalmente no percentual de 0,625% de substituição, e em idades avançadas de cura.

Palavras-chave: nanomaterial; material alternativo; propriedades do concreto; sustentabilidade.

ABSTRACT

The incorporation of graphene in cementitious composites, specifically in concrete, has gained notoriety in recent years. Graphene is a nanomaterial composed of fine hexagonal structures formed by carbon atoms that, even applied in small proportions, improves the mechanical properties of the component, such as structural resistance. This study aims to evaluate the effects of adding graphene to concrete to reduce cement content, through a comparative evaluation of reference concrete and partial graphene replacements. In view of this, material characterization tests, *slump test*, axial compression test, chloride migration and water absorption by immersion. The research aims to contribute to improvements in the properties of concrete and the reduction of cement consumption in this element. The results obtained indicate maintainability in the consistency of the mixture and in the water absorption properties and voids index. Furthermore, there is an improvement in properties in the hardened state, mainly at the 0.625% replacement rate, and at advanced curing ages.

Keywords: nanomaterial; alternative material; concrete properties; sustainability.

1. INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil tem intensificado suas pesquisas em função da inclusão de materiais alternativos visando o desenvolvimento de concretos mais sustentáveis. A redução do dano ambiental pode se dar na substituição do cimento por outros materiais, uma vez que, durante a queima do clínquer para produção do cimento há grande emissão de dióxido de carbono (CO₂), um gás estufa. A substituição desses materiais, entretanto, é restringida muitas vezes por possíveis limitações de desempenho em relação aos tradicionais.

A utilização de nanomateriais na indústria do concreto tornou-se uma prática em ascensão, uma vez que oferece diversas vantagens, abrangendo desde o aprimoramento da resistência mecânica até o preenchimento de vazios em escala nano (DEVI & KHAN, 2020). O grafeno constitui um nanomaterial reconhecido como um alótropo do carbono, apresentando-se em camadas laminadas de espessura monomolecular, com uma estrutura hexagonal regular. Seus átomos estabelecem ligações covalentes fortes, formando assim uma rede plana e contínua (LEE *et al.*, 2008). Devido à facilidade de ligação, cria-se distintas variantes e propriedades do material, possibilitando a incorporação de átomos de outros elementos à estrutura do grafeno.

Por melhorar a estrutura cristalina, a incorporação de grafeno no concreto proporciona incrementos na resistência à compressão (MENG *et al.*, 2021). Além disso, de acordo com Liu *et al.* (2021), a estrutura lamelar bidimensional do grafeno contribui para a organização da morfologia dos produtos da hidratação e melhora as condições interfaciais de adesão entre a matriz cimentícia e o agregado, mesmo quando incorporado em proporções reduzidas. Além disso, o grafeno desempenha a função de um agente de nanopreenchimento, eliminando uma quantidade significativa de microporos na argamassa e promovendo uma maior densidade na zona de transição. Conforme relatado por Ho *et al.* (2020a), Ho *et al.* (2020b) e Yan (2020), o grafeno tem sido identificado como um facilitador do acesso aos locais de nucleação do silicato de cálcio hidratado (C-S-H), resultando em uma hidratação acelerada do cimento, uma vez que a presença desse composto favorece o movimento dos íons, especialmente os íons de cálcio (Ca²⁺).

Este estudo avalia os efeitos da incorporação de grafeno no concreto para reduzir o teor de cimento. É realizada a investigação de uma dosagem adequada para a produção de concretos com adição de grafeno, a caracterização dos materiais, e a análise das propriedades no estado fresco e endurecido desses concretos. A pesquisa visa contribuir para a compreensão dos benefícios e impactos resultantes da presença de grafeno no concreto, destacando melhorias nas propriedades do material e a redução do consumo de cimento.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O programa experimental se divide em quatro etapas: caracterização dos agregados e do nanomaterial utilizado; dosagem do concreto; ensaios no estado fresco e ensaios no estado endurecido.

2.1 Composição do concreto

O traço adotado para desenvolvimento do presente trabalho foi de 1 : 2 : 3 : 0,5 : 0,6% (cimento CP V-ARI : areia : brita : relação água/cimento (a/c) : aditivo superplastificante (SP)), sendo este amplamente utilizado na confecção de concretos no Brasil, a porcentagem de aditivo sobre a massa

de aglomerante baseada na dosagem feita em laboratório para manter o *slump test* do material na classe S160, conforme a NBR 8953:2015. Para tanto, os teores de substituição em volume foram: 0,250%, 0,625% e 1,000%, onde adotou-se a nomenclatura “REF” para o concreto de referência e G0,25, G0,625 e G1 para as respectivas substituições.

2.2 Análise granulométrica dos agregados

Dentre os materiais utilizados para confecção do concreto estão a brita, como agregado graúdo, e a areia natural, como agregado miúdo. O estudo do tamanho dos grãos desses materiais foi obtido através do ensaio de determinação da composição granulométrica da NBR 17054:2022. Os resultados obtidos no ensaio podem ser vistos na Figura 1. A dimensão máxima característica do agregado graúdo foi de 12,5 mm e o módulo de finura calculado foi 5,71 mm; já para a areia os resultados foram, respectivamente, 4,75 mm e 2,53 mm.

Fonte: os autores.

2.3 Massa específica e absorção de água dos agregados

A partir do pressuposto pela norma NM 52:2009 foi possível aferir valores para a massa específica e massa específica aparente da areia, além de determinar a absorção de água deste agregado. A massa específica da areia utilizada foi de 2,66 g/cm³, a massa específica aparente foi de 2,65 g/cm³ e a absorção de 0,13%. Já a massa específica, massa específica aparente e absorção da brita foram obtidas pelos procedimentos normalizados na NM 53:2009. Os cálculos foram realizados e apontaram que a massa específica da brita foi de 2,63 g/cm³, a massa específica aparente foi de 2,58 g/cm³ e a absorção de 0,81%.

2.4 Caracterização do óxido de grafeno reduzido

O grafeno utilizado é originalmente pastoso e fabricado pela empresa Amazonas Comércio de Grafenos Ltda, porém observou-se que sua incorporação se dava de maneira mais homogênea e eficaz quando utilizado em pó. Para isso, secou-se o material em estufa a 100 °C durante o período de 24 horas, sendo necessário destorroar após a secagem.

2.4.1 Análise granulométrica do grafeno

A análise granulométrica do grafeno pôde ser realizada a partir do ensaio de difração a laser, descrita pela ISO 13320. Os ângulos de difração manifestam características intrínsecas ao tamanho das partículas, conforme pode ser visto na Figura 2.

Fonte: os autores.

2.4.2 Massa específica e absorção de água do grafeno

A massa específica e a absorção de água do grafeno foram determinadas conforme o procedimento da NM 23:2000, com uso do frasco volumétrico de *Le Chatelier*. Diante do ensaio, obteve-se os valores de 2,65 g/cm³ para a massa específica e 41% para a absorção de água, já que se tratava de um material originalmente pastoso e utilizado seco, como descrito na seção 2.4.

2.4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura

A Figura 3 apresenta a microscopia eletrônica do grafeno em três diferentes magnificações: 1000, 5000 e 10000, respectivamente. Em relação a sua morfologia, observou-se que a superfície dos grãos é rugosa com grãos angulares de diferentes tamanhos. Como o grafeno seco foi destorroado para incorporação ao concreto e as imagens do MEV são justamente após o destorroamento, pode-se perceber, principalmente na Figura 3A, que grãos maiores aparecem próximo de grãos menores, estando isso eventualmente ligado ao processo de destorroamento.

Figura 3 – Microscopia eletrônica do grafeno com magnificação de: A) 1000, B) 5000 e C) 10000

Fonte: os autores.

2.4.4 Fluorescência de Raios-X

A fluorescência de raios X (FRX) foi utilizada para determinação da composição da amostra de grafeno utilizada. Dentre os requisitos químicos, de acordo com a NBR 12653 (2014), os materiais pozolânicos precisam ter teores de $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$, pelo menos, maiores que 50%; SO_3 , no mínimo, menor que 5%; perda ao fogo, no mínimo, menor que 10% e álcalis disponíveis em Na_2O , pelo menos menor que 1,5%. Para esta análise, tem-se também resultados obtidos a partir do material seco em estufa e destorroado.

A Tabela 1 mostra as concentrações dos constituintes do material. A partir desta, pôde-se observar valores fora do limite aceito pela NBR 12653 (2014) para o que foi encontrado de perda ao fogo, com 37,11%, estando acima do limite mínimo de 10% para adequar-se a uma das classes de material pozolânico descritas pela norma e para $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$, com 60,76%, abaixo do limite de tolerância.

Tabela 1 – Composição da amostra de grafeno segundo o ensaio de FRX

Constituinte	PF	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	SO_3	Na_2O	K_2O	Eq. Alcalino
% em massa	37,11	31,42	21,07	8,27	0,16	0,09	0,03	0,06	0,53	0,40

Nota: PF = perda ao fogo; Eq. Alcalino = equivalente alcalino.

Fonte: os autores.

2.5 Realização dos corpos de prova de concreto

A execução do processo de concretagem, seguiu a norma ABNT NBR 12655: 2022. Os insumos foram quantificados em massa, e a mistura prosseguiu até a obtenção de uma consistência homogênea. Realizou-se a moldagem de 25 corpos de prova para a realização dos ensaios do estado endurecido, por sua vez, foi realizada com base na norma técnica ABNT NBR 5738:2015.

2.6 Slump Test

O *Slump Test* foi realizado conforme o procedimento da ABNT NBR 16889:2020 e o índice de consistência seguiu especificações da ABNT NBR 8953:2015. Realizou-se os testes de abatimento do tronco de cone que apontou aproximadamente 18 cm, como pode ser observado na Figura 4.

Figura 4 – Momento de medição do abatimento de tronco de cone

Fonte: os autores.

2.7 Compressão axial

O ensaio de compressão axial seguiu os procedimentos da ABNT NBR 5739:2018. Semelhante ao proposto por Yu *et al.* (2023), os períodos de análise compreenderam cinco níveis de idade do concreto (24 horas, 7, 14, 28, e 56 dias), visando também a evolução da resistência conseguida pelos traços de concreto. O ensaio de compressão foi realizado através da prensa EMIC com capacidade de 2000 kN, conforme a Figura 5. Três corpos de prova foram submetidos à compressão para cada idade e composição, onde obteve-se a resistência média.

Figura 5 – Ensaio de compressão axial

Fonte: os autores.

2.8 Absorção por imersão

O índice de vazios e a massa específica da amostra seca e saturada foi realizado conforme a ABNT NBR 9778:2005, pelo ensaio de absorção de água por imersão. Com os valores de massa registrados, aplicou-se os valores nas fórmulas descritas pela norma para se registrar a absorção de água, em percentual, dos corpos de prova, o índice de vazios e as massas específicas secas, reais e da amostra saturada.

2.9 Migração de cloretos

O ensaio de migração de cloretos, seguiu a ASTM C 1202-22. Para tanto, monitorou-se a quantidade de corrente elétrica que passa por fatias de 50mm de espessura e 100 mm de diâmetro durante o período de seis horas sob a aplicação de uma diferença de potencial (ddp) de 30V com as extremidades submersas em solução de cloreto de sódio e hidróxido de sódio, visto na Figura 6.

Figura 6 - Realização do ensaio de migração de cloretos

Fonte: os autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos procedimentos metodológicos realizados conforme explicitados na seção anterior foi possível compreender as propriedades dos concretos com substituição parcial de grafeno em 0,25%; 0,625% e 1% em relação ao cimento.

3.1 Pozolanicidade do grafeno

A análise da atividade pozolânica examina o material a fim de identificar a presença de propriedades que o levem a reagir com hidróxido de cálcio em meio aquoso, resultando na formação de componentes com características cimentícias. Com base no ensaio descrito na seção 2.2.2.5 deste documento, na ABNT NBR 12653:2014, que explicita os requisitos químicos e físicos para caracterizar um material com atividade pozolânica, e na composição química do material obtido pelo teste FRX e presente na Tabela 1, os resultados estão descritos na Tabela 2, abaixo.

Tabela 2 – Comparação dos resultados obtidos com os requisitos químicos e físicos

Propriedade	Valor obtido	Valor requerido
SiO ₂ + Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	60,76%	≥ 70%
SO ₃	0,03%	≤ 4%
Teor de umidade	0%	≤ 3%
Perda ao fogo	0,06%	≤ 1,5%
Material retido na peneira 45µm	55%	< 20%
IAP aos 28 dias para G0,25	103%	≥ 90%
IAP aos 28 dias para G0,625	98%	≥ 90%
IAP aos 28 dias para G1	98%	≥ 90%

Fonte: os autores.

A partir dos resultados obtidos pela Tabela 2, compreende-se que o grafeno não atendeu a todos os critérios químicos e físicos estabelecidos pela norma, sendo os critérios não atendidos o somatório dos componentes $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ e o percentual de perda ao fogo, indicando que o material não possui atividade pozolânica. Apesar disso, conforme LIU *et al.* (2021) relata, a estrutura lamelar bidimensional do grafeno organiza a morfologia dos produtos de hidratação e aprimora as condições interfaciais de adesão entre a matriz cimentícia e o agregado, mesmo em incorporações de baixas porcentagens. Além disso, o grafeno desempenha o papel de agente de nanopreenchimento, efetivamente eliminando uma quantidade significativa de microporos na argamassa e promovendo uma maior densidade na zona de transição.

3.2 Slump Test

Os concretos produzidos em cada traço obtiveram abatimento do tronco de cone de aproximadamente 18 cm para todos os casos, sem mudanças significativas na consistência esperada. Apesar de ser um material que funciona como nanopreenchedor (DEVI & KHAN, 2020), fato este que diminuiria a trabalhabilidade do concreto, Wang *et al.* (2017) destaca que o grafeno pode melhorar a fluidez, sendo isto atribuído ao impedimento estérico das cadeias hidrofílicas de poliéter amina.

3.3 Compressão axial

Os ensaios de compressão axial foram realizados nas idades de 24 horas, 7, 14, 28 e 56 dias, para os percentuais de 0,25%; 0,625% e 1% de substituição de cimento *Portland* pelo material estudado, o grafeno. Os resultados do ensaio estão dispostos na Figura 7.

Fonte: os autores.

Conforme investigado por Alateah (2023) a incorporação do grafeno no concreto, mesmo em proporções reduzidas, resulta no aprimoramento das propriedades mecânicas do material. Os resultados obtidos revelam que, aos 28 dias, período em que a hidratação do cimento se encontra praticamente completa, os valores de resistência alcançados pelos traços com substituição foram notavelmente superiores, destacando-se o traço G0,625. Entretanto, é relevante observar que, aos 56 dias, os valores de resistência para o traço de referência recuperaram sua superioridade. Durante os ensaios de ultrassom, os traços alternativos foram expostos ao ambiente seco por uma semana,

enquanto o traço de referência permaneceu submerso, o que pode ter influenciado seu valor superior de resistência devido à hidratação contínua do cimento. Dessa forma torna-se essencial analisar a compressão axial em idades posteriores para verificar se há uma tendência de aumento da resistência nos traços alternativos.

3.4 Absorção por imersão

A partir do ensaio de absorção por imersão pôde-se obter os resultados de índice de vazios e massas específicas, como pode ser visto na Tabela 3. Compreende-se que os resultados obtidos foram insatisfatórios, uma vez que houve um aumento no percentual de absorção de água e no percentual de índice de vazios, enquanto as massas específicas tiveram pouca variação. Os resultados contradizem estudos anteriores. Devi & Khan (2019) sugerem que o grafeno reduz a absorção de água formando uma capa protetora, enquanto Alateah (2023) indica que melhora a regulação da migração de água na pasta de cimento. A pureza do grafeno usado (93%) pode explicar o desempenho inferior e as divergências com a literatura, que geralmente usa óxidos de grafeno com 99% de pureza.

Tabela 3 – Resultados do ensaio de absorção por imersão

Traço	Absorção de água (%)	Índice de vazios (%)	Massa específica Amostra seca (g/cm ³)	Massa específica Amostra saturada (g/cm ³)	Massa específica real (g/cm ³)
REF	4,51	10,31	2,28	2,39	2,55
G0,25	4,97	11,26	2,27	2,38	2,55
G0,625	4,60	10,46	2,28	2,38	2,54
G1	4,84	11,00	2,27	2,38	2,55

Fonte: os autores.

3.5 Migração de cloretos

Diante dos cálculos realizados para obtenção dos valores de carga elétrica passante no concreto, têm-se que o valor de carga passante para o traço REF foi de 2970 C.; G0,25 e G0,625 de 2659,5 C e G1 2997, que segue o intervalo descrito pela ASTM C 1202:2022 que classifica a carga como moderada entre 2000 e 4000 C. Observa-se que os valores menores de carga elétrica passante e menor penetrabilidade de íons cloro foi para os traços com substituição de 0,25% e 0,625% de grafeno. Isso mostra que, apesar do material melhorar o controle de migração de íons cloreto (ALATEAH, 2023), deve-se considerar teores mais baixos para sua incorporação. Jiang, Atilhan e Ozbulut (2023) ressaltam a importância da dispersão do grafeno na mistura do compósito cimentício. A tendência do grafeno a se aglomerar devido às forças de van der Waals pode prejudicar sua eficácia na matriz do compósito. Eles sugerem que a utilização de menores percentagens de grafeno pode resultar em uma dispersão mais uniforme das partículas, levando a uma melhor atuação do nanomaterial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adição de pequenos percentuais de grafeno como substituto parcial do cimento Portland teve impactos significativos no desempenho do concreto. Embora não atenda completamente aos critérios normativos para atividade pozolânica, o grafeno mantém ou melhora a resistência à compressão, especialmente nos traços com 0,625% e 1% de substituição. Ademais, o grafeno não

comprometeu a trabalhabilidade do concreto e melhorou sua fluidez em estado fresco. Embora tenha tido efeitos leves nos parâmetros de absorção de água, índice de vazios e massa específica, percebe-se que a substituição com grafeno em baixas concentrações pode reduzir a penetrabilidade de íons cloretos. Os estudos apontam para a necessidade de investigações adicionais em idades mais avançadas para confirmar a melhora na resistência à compressão ao longo do tempo e sugerem a exploração de diferentes percentagens de substituição e materiais com maior pureza para uma compreensão mais completa do potencial do grafeno como aditivo para concreto.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. **NBR 17054: Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio**. Rio de Janeiro: ABNT; 2022.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. **NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos**. Rio de Janeiro: ABNT; 2018.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. **NBR 8953: Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência**. Rio de Janeiro: ABNT; 2015.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. **NBR 16889: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento**. Rio de Janeiro: ABNT; 2020.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. **NBR 5738: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova**. Rio de Janeiro: ABNT; 2015.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. **NBR 12655: Concreto de Cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento**. Rio de Janeiro: ABNT; 2022.

Norma Mercosul. **NM 52: Agregado miúdo - Determinação de massa específica e massa específica aparente**. 2009.

Norma Mercosul. **NM 53: Agregado graúdo - Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção de água**. 2009.

Norma Mercosul. **NM 23: Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação de massa específica**. 2000.

ASTM C 1202 - 22. Standard test method for electrical indication of concrete's ability to resist chloride ion penetration. American Society for Testing and Materials, USA, 1997.

ALATEAH, Ali H. Graphene concrete: recent advances in production methods, performance properties, environmental impact and economic viability. **Case Studies In Construction Materials**, [S.L.], v. 19, p. 53, dez. 2023. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02653>.

- DEVI, S. C.; KHAN, R. A. Effect of graphene oxide on mechanical and durability performance of concrete. **Journal of Building Engineering**, v. 27, p. 101007, 2020.
- HO, V. D. *et al.* Investigating the reinforcing mechanism and optimized dosage of pristine graphene for enhancing mechanical strengths of cementitious composites. **RSC advances**, v. 10, n. 70, p. 42777-42789, 2020b.
- HO, V. D. *et al.* Enhancing the performance and environmental impact of alkali-activated binder-based composites containing graphene oxide and industrial by-products. **Construction Building Materials**, v. 284 (2021), 122811, <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122811>.
- JIANG, Zhangfan; ATILHAN, Mert; OZBULUT, Osman E. Exploring optimal dispersion process parameters for fabrication of graphene-reinforced cement composites. **Construction and Building Materials**, v. 372, p. 130805, 2023.
- LEE, C. *et al.* Measurement of the elastic properties and intrinsic strength of monolayer graphene. **Science**, v. 321, n. 5887, p. 385-388, 2008.
- LIU, C. *et al.* The effect of graphene oxide on the mechanical properties, impermeability and corrosion resistance of cement mortar containing mineral admixtures. **Construction and Building Materials**, v. 288, p. 123059, 2021.
- MENG, S. *et al.* The role of graphene/graphene oxide in cement hydration. **Nanotechnology Reviews**, v. 10, n. 1, p. 768-778, 2021.
- YAN, S. *et al.* Effect of graphene on mechanical properties of the cement paste. **Journal of Applied Mechanics and Technical Physics**, v. 61, p. 972-978, 2020.
- YU, Min *et al.* Axial compressive performance of ultra-high performance concrete-filled steel tube stub columns at different concrete age. **Structures**, [S.L.], v. 55, p. 664-676, set. 2023. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.istruc.2023.05.113>.
- WANG, Min *et al.* Chemically functionalized graphene oxide as the additive for cement–matrix composite with enhanced fluidity and toughness. **Construction and Building Materials**, v. 150, p. 150-156, 2017.